

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810498>
УДК 620.9

АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

С.В. Михайлов,
ст. преп.

В.А. Малявко,
преп.,

УО ГИПК «ГАЗ – ИНСТИТУТ», Барановичский филиал,
г. Барановичи

Аннотация: Проводится анализ принципов организации, функционирования и энергетической эффективности системы газоснабжения сельской местности (аглогородках) Республики Беларусь, рассматриваются перспективы использования биогазовых комплексов для энергоснабжения агрогородков.

Ключевые слова: агрогородок, энергоснабжение, топливно-энергетические ресурсы, агропромышленный комплекс, биогазовый комплекс

ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION, FUNCTIONING AND ENERGY EFFICIENCY OF THE RURAL GAS SUPPLY SYSTEM

S.V. Mikhailov,
senior lecturer

V.A. Malyavko,
teacher,

GIPK GAZ – INSTITUTE, Baranovichi branch,
Baranovichi

Annotation: The analysis of the principles of organization, functioning and energy efficiency of the gas supply system of rural areas (agro-towns) of the Republic of Belarus is carried out, the prospects of using biogas complexes for the energy supply of agro-towns are considered.

Keywords: agro-town, energy supply, fuel and energy resources, agro-industrial complex, biogas complex

На фоне решения приоритетной задачи обеспечения продовольственной безопасности Республики Беларусь, среди прочих социально-экономических задач приоритетное значение имеет устойчивое развитие сельских населенных пунктов.

В рамках достижения цели повышения качества жизни сельского населения важное значение имеет организация целесообразной системы расселения работников аграрной сферы и создания комфортной, безопасной и оптимально спроектированной сферы обитания.

По итогу реализации в Беларуси «Государственной программы возрождения и развития села на 2005-2010 годы» сформировались современные агрогородки (рис. 1). Агрогородок – это благоустроенный населенный пункт, в котором созданы производственная и социальная инфраструктуры для обеспечения социальных стандартов проживающему в нем населению и жителям прилегающих территории [1].

Создание агрогородков содействовало развитию сельских территорий, мотивации проживания в сельской местности и эффективному использованию государственных средств для обустройства села.

Рисунок 1 – Карта размещения и развития агрогородков в Республике Беларусь. Сельские населенные пункты, которые преобразованы в:

- ★ - агрогородки
- - города

Энергетическая база агрогородков складывается из энергопотребителей социально-культурной, жилищно-коммунальной и производственной сферы.

Технические требования к системе энергоснабжения агрогородков включают:

- технико-технологические назначения видов энергии;
- суммарная установленная мощность энергоприемников;
- установленный максимум энергетической нагрузки;
- графики энергопотребления по видам энергии (получасовой, сутки, месяц, сезон, год);
- условия энергоснабжения (погодно-климатические, категории потребителей и др.).

Производственный сектор включает одно или несколько градообразующих агропромышленных предприятий с центром управления в центральном населенном пункте (одном или нескольких).

В общем случае производственный сектор включает в себя различные отрасли животноводства, растениеводства, первичной или углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, а также подсобными предприятиями и промыслами.

Социально-культурный и жилищно-коммунальный (обобщенно, социально-бытовой) сектор включает разветвленную структуру зданий, сооружений и коммуникаций социально-культурного, жилищно-коммунального фонда, а также малые предприятия и сферу их обслуживания [2].

Различные стационарные и мобильные технологические процессы всех секторов агрогородка потребляют различные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР): электроэнергию, природный или сжиженный газ, жидкое моторное и котельно-печное топливо, твердое топливо (привозное или местное) в разных количествах и со своими графиками нагрузок.

Эти энергоресурсы доставляют по различным каналам со значительными расходами на транспорт, средства хранения, конверсию и распределение.

При этом следует учитывать дефицит используемых Республикой Беларусь ТЭР и как следствие, зависимость страны от импорта и стоимости поставляемых энергоресурсов. Одновременно с этим возникает проблема модернизации и реконструкции существующих систем энергообеспечения агрогородков и проектирования новых инновационных принципов генерации и распределения энергии в сельской местности, которые требуют своего технико-технологического и экономического обоснования [3].

В рамках, принятых и реализуемых государственных программ развития агропромышленного комплекса («Аграрный бизнес» на 2021 – 2025; «Энергосбережение» на 2021 – 2025 годы и др.), одним из направлений является использование биогазовых комплексов (БГК) на основе крупных агропромышленных предприятий [4].

Производство биогаза на основе отходов животноводства в Республике Беларусь является важным направлением в обеспечении региональной энергетической безопасности. При этом стоит отметить, что по последним данным Национального статистического комитета Республики Беларусь процент обеспечения собственными энергоресурсами составляет 113 % для этой категории [5].

В агропромышленном комплексе (АПК) кроме отходов животноводства для синтезирования биогаза можно также использовать органические отходы: кукурузный или травяной силос, солому зерновых, картофельную мезгу, отходы свеклы в сахарном производстве и др.

Ежегодно только за счет использования навоза крупного рогатого скота, свиного навоза, птичьего помета, отходов зерно- и мясо-переработки страна могла бы получать до 2,5 млрд. м³ биогаза и на его основе до 5 млрд. кВт·ч электрической энергии. При этом собственная годовая потребность АПК Беларуси составляет около 3,5 млрд. кВт·ч [6].

Основная причина, сдерживающая широкое внедрение БГК на животноводческих фермах и комплексах нашей республики – это большие капитальные затраты на строительство, что обуславливает относительно большой срок окупаемости и высокую себестоимость биогаза. В настоящее время ведутся исследования по повышению технологичности процесса метанового брожения, а также в направлении получения и использования новых, более эффективных штаммов микроорганизмов, обеспечивающих быстрое и эффективное разложение органических соединений в этом процессе.

Эффективное функционирование отечественного АПК подразумевает рациональное использование всех ресурсов, имеющихся в распоряжении хозяйствующих субъектов аграрной сферы. В качестве одной из важнейших для отечественных сельхозпроизводителей задач определено осуществление энергосберегающих мероприятий на основе альтернативных вариантов энергоснабжения. В связи с этим особый интерес представляет изучение особенностей процесса энергосбережения в отраслях агропромышленного комплекса Беларуси [7,8].

Исследования показали, что состояние и эффективность проводимой работы по энергосбережению неразрывно связаны со сложившейся системой энергоснабжения хозяйствующих субъектов в целом и сельскохозяйственных предприятий в частности.

В данном контексте установлено, что в Республике Беларусь централизованное электроснабжение всех отраслей, в том числе и аграрной, осуществляют районные конденсационные, тепло- и гидроэлектростанции, а также ведомственные блок-станции, работающие на общую сеть энергетической системы. Источниками централизованного теплоснабжения являются районные и промышленные теплоэлектроцентрали, а также районные котельные.

Децентрализованное энергоснабжение осуществляется генерирующими объектами небольшой установленной мощности, находящимися в собственности хозяйствующих субъектов и обеспечивающими их собственные потребности в электрической и тепловой энергии.

В последние годы проявляется повышенный интерес к созданию на предприятиях собственных генерирующих мощностей и организации энергоснабжения, позволяющего использовать оптимальные для данных условий источники энергии. Актуальность указанной проблематики обусловлена как общемировыми детерминантами (изменение цен на энергоносители, совершенствование технологий, необходимость экономии невозполняемых энергетических ресурсов, защита окружающей среды, переход к низкоуглеродной энергетике), так и национальными (зависимость от импорта ТЭР, обеспечение энергетической безопасности, вовлечение в топливно-энергетический баланс возобновляемых источников энергии и местных ТЭР), а также собственными экономическими интересами хозяйствующих субъектов в надежном, экономичном, качественном энергоснабжении.

На основании проведенного анализа принципов организации, функционирования и энергетической эффективности системы газоснабжения сельской местности можно сделать вывод, что наиболее целесообразным направлением применения децентрализованных источников энергии в аграрном секторе может быть строительство локальных биогазовых комплексов в организациях, занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы. Эффективное внедрение биогазовых технологий позволит получать электрическую и тепловую энергию, а также высококачественные органические удобрения из эпидемиологически опасного животноводческого сырья после его переработки в биогазовых установках.

Список литературы

- [1] Государственная программа возрождения и развития села на 2005-2010 годы, утверждена Указом Президента Республики Беларусь 25.03.2005 № 150.
- [2] Архитектура и планировка сельских населенных мест: учеб. пособие / И.Г. Малков, Д.В. Кольчевский, И. И. Малков ; М-во

транспорта и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2019. 215 с.

[3] Коротинский В.А. Биоэнергетика: пособие / В.А. Коротинский, К.Э. Гаркуша. – Минск: БГАТУ, 2011. 148 с.

[4] Министерство экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс] – URL: <https://economy.gov.by/ru/gos-progr-2021-25-ru/>. (дата обращения: 06.03.2023).

[5] Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] – URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaistvo/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/pogolove-osnovnykh-vidov-skota-v-khozyaystvakh-vsekh-kategoriy/>. (дата обращения: 06.03.2023).

[6] Энергетическая эффективность системы комплексного энергообеспечения агрогородков Республики Беларусь / Л.С. Герасимович, О.Л. Сапун // Актуальные проблемы инновации экономики. – 2018. № 2. 10-15 с.

[7] Концептуальное проектирование систем комплексного обеспечения агрогородка с использованием местных и возобновляемых ресурсов / Л.С. Герасимович, Ю.И. Ланкевич, А.В. Синенький // Вес. Нац. акад. наук Беларусь Сер. аграр. наук. – 2014. № 4. 103-108 с.

[8] Панцхава Е.С. Биогазовые технологии. Проблемы экологии, энергетики, сельскохозяйственного производства / Е.С. Панцхава, М.Г. Беренгартен, С.И. Ваинштейн; Федеральное агентство по образованию РФ. – М.: [Московский государственный университет инженерной экологии, ЗАО «Центр «Экорос»], 2008. 217 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The State Program for the Revival and Development of the Village for 2005-2010, approved by Decree of the President of the Republic of Belarus on March 25, 2005 No. 150.

[2] Architecture and planning of rural settlements: textbook. allowance / I.G. Malkov, D.V. Kolchevsky, I. I. Malkov; Ministry of Transport and Communications Rep. Belarus, Belarus. state transp. – Gomel: BelSUT, 2019. 215 p.

[3] Korotinsky V.A. Bioenergetics: manual / V.A. Korotinsky, K.E. Garkusha. – Minsk: BGATU, 2011. 148 p.

[4] Ministry of Economy of the Republic of Belarus [Electronic resource] – URL: <https://economy.gov.by/ru/gos-progr-2021-25-ru/>. (date of access: 03/06/2023).

[5] National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource] – URL: <https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/selskoe-hozyaistvo/selskoe-khozyaistvo/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/pogolove-osnovnykh-vidov-skota-v-khozyaystvakh-vsekh-kategoriy/>. (date of access: 03/06/2023).

[6] Energy efficiency of the integrated energy supply system for agrotowns of the Republic of Belarus / L.S. Gerasimovich, O.L. Sapun // Actual problems of economic innovation. – 2018. No. 2. 10-15 p.

[7] Conceptual design of integrated support systems for an agro-town using local and renewable resources / L.S. Gerasimovich, Yu.I. Lankevich, A.V. Blue // Weight. National acad. Navuk Belarus Ser. agrarian navuk. – 2014. No. 4. 103-108 p.

[8] Pantskhava E.S. Biogas technologies. Problems of ecology, energy, agricultural production / E.S. Pantskhava, M.G. Berengarten, S.I. Weinstein; Federal Agency for Education of the Russian Federation. – M.: [Moscow State University of Engineering Ecology, CJSC Center Ecoros], 2008. 217 p.

© С.В. Михайлов, В.А. Малявко, 2023

Поступила в редакцию 12.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Михайлов С.В., Малявко В.А. Анализ принципов организации, функционирования и энергетической эффективности системы газоснабжения сельской местности // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 74-81. URL: <https://ip-journal.ru/>